

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY- ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH

Umarova Gulshod Abdujabbarovna

GuIDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini
 katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilib, maktabgacha yoshdagi bolalar va ularning tarbiyasi masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarilgan. Jumladan, respublikada maktabgacha ta'lim tizimining metodik ta'minotini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tarbiyalanuvchilarning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirish, sinergetik yondashuvlar asosida subyektlar faoliyatini integratsiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunida "bolalarni Vatanga muhabbat, mehnatga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga, shuningdek umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalash, ta'lim va tarbiya olishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlashi shart"ligi belgilab qo'yilgan. Bu o'z navbatida, maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning metodik imkoniyatlarini aniqlashtirish, pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash, modellashtirish, o'quv-uslubiy ta'minotini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish zaruratini taqozo etadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, badiiy-estetik tarbiya, nazariy tahlil qilish, pedagogik tajriba-sinov, samaradorlik, kuzatish.

Abstract: In our country, great attention is given to the upbringing of a well-rounded generation, and the issue of educating preschool-aged children has been elevated to the level of a key priority of state policy. In particular, the Republic is focused on improving the methodological support of the preschool education system, developing the artistic and aesthetic upbringing of children in preschool institutions through innovative pedagogical technologies, and integrating the activities of various subjects based on synergistic approaches. The Law of the Republic of Uzbekistan "On Preschool Education and Upbringing" stipulates that "conditions must be created for children to be educated and brought up in the spirit of love for the Motherland, labor, respect for the national, historical, and cultural values of their people, as well as universal human values, and with a careful attitude towards the environment." This, in turn, necessitates clarifying the methodological opportunities for developing artistic and aesthetic education among preschoolers, ensuring pedagogical conditions, modeling, and improving educational and methodological resources based on modern approaches.

Key words: education, upbringing, artistic and aesthetic education, theoretical analysis, pedagogical experiment, effectiveness, observation.

Аннотация: В нашей стране уделяется большое внимание воспитанию всесторонне развитого поколения, и вопросы воспитания детей дошкольного возраста возведены в ранг приоритетного направления государственной политики. В частности, в Республике осуществляется совершенствование методического обеспечения системы дошкольного образования, развитие художественно-эстетического воспитания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях с применением инновационных педагогических технологий, а также интеграция деятельности субъектов на основе синергетического подхода. В Законе Республики Узбекистан "О дошкольном образовании и воспитании" указано, что "необходимо обеспечить условия для получения образования и воспитания детей в духе любви к Родине, труда, уважения к национальным, историческим и культурным ценностям своего народа, а также к общечеловеческим ценностям, бережного отношения к окружающей среде". Это, в свою очередь, требует уточнения методических возможностей развития художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста, создания соответствующих педагогических условий, моделирования и совершенствования учебно-методического обеспечения на основе современных подходов.

Ключевые слова: образование, воспитание, художественно-эстетическое воспитание, теоретический анализ, педагогический эксперимент, эффективность, наблюдение.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish muammosini nazariy tahlil qilish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tajribasini o'rganish bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish pedagogik texnologiyasini joriy etish orqali ta'minlanishini taklif etish imkonini berdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tayyorlash va o'tkazishda biz tayanadigan asosiy tushunchalarni ko'rib chiqamiz.

Falsafiy lug'atda "tajriba" deganda inson hayotida sodir bo'ladigan hamma narsaning jamlanmasi tush-uniladi. Tajriba – voqelikning barcha kontseptual bilimlarining asosi. Barcha ilm-fan tajribaga tayanilishi va u ishonchli bo'lishi kerak. Tajriba – bu aql bilan emas, balki kuzatish orqali olingan bilimdir ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda psixologik-pedagogik adabiyotlarda "malakali ish" atamasidan foydalaniladi. A.M. Novikov uni "yuqori natijalarga erishish, tekshirish va baholash uchun ta'lim jarayoniga yangiliklarni joriy etish usuli" deb belgilaydi ^[3]. A.I. Piskunov va G.V. Vorobyov ham pedagogik tadqiqotning mazmuni mavjud gipotezalar asosida pedagogik jarayonni maqsadga muvofiq ravishda loyihalashtirishda yotadi, deb hisoblaydilar ^[3]. O'zbek tilining izohli lug'atida "izlanish" yangi ilmiy natijalar olishga qaratilgan tadqiqot deb talqin qilinadi ^[5].

Tajriba-sinov ishlarini tashkil etish quyidagilarni o'z ichiga oladi: tadqiqotning maqsadi, vazifalari va gipotezasiga ko'ra ta'lim jarayoniga tubdan muhim o'zgarishlar kiritish; dinamika va natijalarni taqqoslash faqat tajriba guruhlar uchun emas, nazorat guruhlarida ham kuzatiladi; ta'lim jarayoniga kiritilgan yangi yoki o'zgartirilgan komponentlarni sifatli tahlil qilish va butun jarayon natijalarini aniq miqdoriy o'lchash; o'rganilayotgan hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlarni uning yaxlit tabiatini buzmagun holda ko'rish imkonini beruvchi ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bizning tajriba-sinov ishimizda asosiy empirik metodlar ilmiy tadqiqotlarning umumqabul qilingan metodologiyasiga ko'ra, bir guruh predmetlarga nisbatan tadqiqotlarning dastlabki bosqichida, ularni o'zgartirish jarayonida va yakuniy bosqichida obyektlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Pedagogik tajriba-sinov ishining maqsadi – maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga o'rgatish uchun takomillashtirilgan metodikani amalga oshirish samaradorligini tekshirishdan iborat. Ushbu maqsad tajriba-sinov ishining vazifalarini belgilab berdi:

- tajriba-sinov ishlarini o'tkazish rejasi va dasturini ishlab chiqish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajasini aniqlash bo'yicha diagnostik dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini katta yoshdagi tarbiyalanuvchilarning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirish jarayoniga tayyorlashning real holatini aniqlash;
- maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish bosqichlari samaradorligini tekshirish. Muammolarni hal etishda maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarga, maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish modeliga, maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirish sohasidagi tadqiqotlarga tayandik. Tadqiqot ishlari samaradorligiga uni tashkil etishning quyidagi tamoyillariga amal qilish orqali erishiladi:
- pedagogik jarayonda o'rganilayotgan hodisaning o'rnini aniq belgilash, o'rganilayotgan hodisani ochib berishni o'z ichiga olgan pedagogik hodisani yaxlit o'rganish tamoyili;
- har bir tajribani bir necha usullar bilan tekshirishni, o'rganilayotgan obyektidagi barcha o'zgarishlarni aniqlashni ko'zda tutuvchi obyektivlik tamoyili;
- olingan natijalarning tipik sharoitlarda olingan natijalardan yuqori bo'lishi, shu davr uchun va shu resurslar bilan ta'minlanishidan iborat samaradorlik tamoyili;
- pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda insonparvarlik va individual yondashuv tamoyili.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari o'z vaqtida reja asosida amalga oshirilgani tufayli, uning bosqichlarini ta'kidlash zarurati tug'iladi.

Tadqiqot ishining birinchi bosqichi aniqlashtiruvchi bosqich bo'lib, bu bosqichda asosiy maqsad tadqiqot muammolari holatini o'rganishdan iborat edi. Unda maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish jarayoni xususiyatlarini, shakllanishini va mavjud muammolarni asoslashga e'tibor qaratildi. Barcha yuqorida ko'rsatilgan mezonlar maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning bosh-

lang'ich darajasini aniqlash, tayyorgarlikni amalga oshirishda takomillashtirilgan texnologiyalarni joriy etish va natijalarni taqqoslashga qaratilgan.

Ushbu bosqichda quyidagi usullardan foydalanildi: me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining yillik va oylik rejalarini tahlil qilish, suhbat va so'rovnomalar o'tkazish.

Ikkinchi bosqich – shakllantiruvchi bosqich bo'lib, uning mazmuni maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi tarbiyalanuvchilar uchun badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish metodikasini joriy etishda o'z aksini topadi. Asosiy metodlar: kuzatish, suhbat, so'rovnomalar o'tkazish va baholash.

Uchinchi bosqich – umumlashtiruvchi bosqich bo'lib, uning o'ziga xosligi shundaki, u takomillashtirilgan metodikani amalga oshirish samaradorligini aniqlash, pedagogik tajriba-sinov ishlarining tahliliy faoliyatini yuritish va ularni tadqiqotning belgilangan maqsad hamda vazifalariga muvofiqligini ta'minlash imkonini beradi. Bu bosqichda quyidagi metodlardan foydalanildi: muammoli tahlil, abstraktsiya, matematik statistika usullari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning dastlabki darajasi tanlangan mezonlar asosida diagnostik usullar yordamida baholandi. Keng ma'noda "diagnostika" deganda obyekt holatini aniqlash jarayoni tushuniladi. Fan metodologiyasi nuqtai nazaridan diagnostika – jarayonlarni tashkil etish nazariyasi, usullari va vositalarni tashkil etish hamda qurish tamoyillarini o'z ichiga olgan ixtisoslashgan bilim sohasi sifatida qaraladi.

A.Belkin tomonidan tuzilgan Pedagogik texnologiyalar asoslari bo'yicha qisqacha izohli lug'atda quyidagi ta'rif berilgan: "Pedagogik diagnostika – faoliyatning alohida turi bo'lib, u holat va natijalarni tavsiflovchi belgilarni o'rnatish va o'rganishdir" [6].

Biz bu ta'riflarni qo'llab-quvvatlagan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish diagnostikasini usullar majmuasi ko'rinishida taqdim etamiz. Ular quyidagilardan iborat:

- maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish;
- turli o'yin, ish va kognitiv-nutqiy vaziyatlarda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish komponentlarini aniqlashtirish;
- turli motivlarda qo'yilgan vazifalarni mavhumlashtirish.

Tajriba-sinov ishining birinchi bosqichida biz quyidagi usullarni o'z ichiga olgan diagnostika dasturini ishlab chiqdik: "Badiiy-estetik tarbiyani o'rganish", "Jumadan dushanbagacha ish", "O'zboshimchalik bilan o'rganish", "Shaxsiy mas'uliyatni o'rganish", "O'z-o'zini baholash", "Bolalarda badiiy-estetik tarbiya haqidagi g'oyalarni shakllantirish", "Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajasini aniqlash diagnostikasi".

Bugungi kunda "mezon" tushunchasi biror narsani baholash, aniqlash yoki tasniflashda asos bo'ladigan xususiyatni anglatadi. M.N.Skatkin mezonlarini aniqlash va asoslash uchun quyidagi umumiy talablarni belgilagan:

- mezon o'lchovi baholanayotgan hodisaga adekvat bo'lishi, hodisaning tabiati va uning o'zgarish dinamikasini aniq aks ettirishi lozim;
- mezon aniq ta'rifga ega bo'lishi, ya'ni turli hodisalarning bir xil haqiqiy qiymatlari ularga qo'llanilganda bir xil sifat qiymatlarini berishi kerak;
- mezon eng oddiy o'lchash usullarini qo'llash imkonini berishi lozim [7].

Maktabgacha katta yoshdagi tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish ko'rsatkichlari va baholash mezonlari 1-jadvalda keltirib o'tilgan.

1-jadval: Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish ko'rsatkichlari va baholash mezonlari

Mezonlar	Ko'rsatkichlar
Kognitiv	- ijtimoiy normalar va xulq-atvor qoidalarini bilish; - maqsad qo'ya olish, faoliyat va natijani bashoratlash, rejalashtirilgan rejaga muvofiq vazifani bajarish; - ishni oxiriga yetkazish istagi boshlanib, yuqori sifatli natijalarga erishish.
Refleksiv	- o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini nazorat qilish o'z faoliyatida o'z-o'zini adekvat baholash; - ijtimoiy maqsadli motivatsiya, harakatlar natijasi va oqibatlar uchun javobgarlik; - faoliyatidan qoniqish olish qobiliyati.
Faoliyatli	- faol o'z-o'zini anglashning zarurligi - ularning imkoniyatlari; - olgan bilim va ko'nikmalari asosida o'z g'oyasini nostandart tarzda amalga oshirish, amalga oshirish jarayonida qiyinchiliklarni yengib o'tish qobiliyati; - jamiyatda o'z harakatlari uchun javobgar bo'lish qobiliyati.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish past, o'rta va yuqori darajalariga ko'ra baholanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish darajalarining xususiyatlari individual ko'rsatkichlarning mavjudligi, ularning namoyon bo'lishining barqarorligi va yetarliligini hisobga olgan

holda, shuningdek, diagnostik adabiyotlarda va mualliflik nashrlarida taklif etilgan darajalarning umumlashgan xususiyatlariga muvofiq ishlab chiqiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish tashxisi asosida hamda darajalarning keltirilgan xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir tajriba guruhidagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyaning umumiy rivojlanish darajasi aniqlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun har bir bola tomonidan har bir ko'rsatkich bo'yicha to'plangan ballar soni jamlanadi:

- 2 ball – yuqori daraja;
- 1 ball – o'rtacha daraja;
- 0 ball – past daraja.

Badiiy-estetik tarbiyaning barcha komponentlari uchun qiymatlarni guruhlash intervallarini aniqlash uchun A. Kiveryalga usuli qo'llaniladi. Unga ko'ra, o'rtacha daraja qiymatlarning o'rtacha nuqtalardan 25 % og'ishi bilan belgilanadi. Shunga asosanib, yuqori darajadagi badiiy-estetik tarbiyani rivojlanishiga mos keladigan ball maksimal qiymatining 0–25 % doirasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik tarbiyasining past darajasiga ega bo'ladi.

Shunday qilib, tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajalari quyidagi chegaralarda aniqlanadi:

- yuqori daraja – 11 ball va undan yuqori;
- o'rtacha daraja – 5–10 ball;
- past daraja – 4 ballgacha.

Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajalarini diagnostika qilish har bir mezon uchun alohida amalga oshiriladi. Har bir bolaning tashxis natijalari jadvallarda aks ettiriladi, shundan so'ng ushbu bolaning to'plagan ballari hisoblanadi va badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajasi aniqlanadi.

2-jadval: Anvarov Olimjonning diagnostik natijalari (6 yosh)

Tarbiyalanuvchining ism familiyasi	Ko'rsatkichlar		Ballar, daraja
Anvarov Olimjon	Ijtimoiy yo'nalganlik		5 o'rt
	3	O'z-o'zini boshqarishga tayyorlik	
	Refleksiv faoliyatga tayyorlik (o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash)		
	1,1,1		3 past
	Mustaqillik		1 past
	1	O'z xulq atvoriga javob bera olish	
	Jami ball-9 (o'rtacha daraja)		

Masalan, Anvarov Olimjon javoblari xaritasini keltirib o'tamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarning "badiiy-estetika" tushunchasidan qanchalik xabardor ekanligini aniqlash uchun quyidagicha so'rov o'tkazish:

- Badiiy-estetika nima ekanligini qanday tushunasiz? Rasm va chizmalarni chiza olish, olam manzarasini yaxlit tasavvur qila olish.
- Do'stlaringizdan qaysi birini badiiy-estetik tarbiyali deb atagan bo'lardingiz? Anvar, Yusuf, Sabrina, Jahongir.
- Guruhdagi badiiy-estetik tayyorgarligi yo'q bolalarga nom bering. Qobil, Karim, Ozodbek.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarining aniqlovchi bosqichida tarbiyalanuvchilar o'rtasida badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganlik darajasi past ekani kuzatildi. Fikrimizcha, bu holat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining katta guruhlarida badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga an'anaviy yondashuvning samarasizligini ko'rsatadi.

O'rtacha ballni hisoblash quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

bu yerda x_i – mas'uliyati shakllangan maktabgacha tarbiyalanuvchilar soni;
 n – guruhdagi ishtirokchilar soni.

Standart og'ish quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \times \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

bu yerda \bar{x}_i – o'rtacha qiymat, x_i – tasodifiy qiymat kattaligi.

Ko'rib chiqilayotgan guruhlardagi o'rtacha ball va standart og'ish deyarli bir xil bo'lib, bu guruhlar dastlabki vaqtda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish darajasi jihatidan o'xshashligini ko'rsatadi. Buni tekshirish uchun test o'tkazildi. Jadvalda keltirilgan test natijalari quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$F(n_1 - 1, n_2 - 1) = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

bu yerda $(n_1 - 1, n_2 - 1)$ – erkinlik darajalari soni;

S_1^2 – birinchi tanlama dispersiyasi (birinchi tanlamadan standart og'ish);

S_2^2 – ikkinchi tanlama dispersiyasi (ikkinchi tanlamadan standart og'ish);

3-jadval: Test natijalari

	TG-1	TG-2	TG-3	TG-4
TG-1		1,08	0,79	0,90
TG-2	0,93		0,73	0,84
TG-3	1,27	1,37		1,14
TG-4	1,11	1,20	,	0,88

3-jadvalda tajriba guruhlarining dispersiyalari farqi bir tomonlama ehtimollikni ko'rsatadi. Bu yerda yuqori ehtimollik aniqlangani sababli, har bir guruhda badiiy-estetik tarbiya darajalarining taqsimlanishi deyarli bir xil deb ayitishimiz mumkin. Olingan ma'lumotlar, birinchidan, tajriba guruhlarini taqqoslash imkonini, ikkinchidan, maktabgacha tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyaning past darajada ekanligini ko'rsatadi. Bu holat, asosan, maktabgacha ta'lim va tarbiyada an'anaviy yondashuvning samarasizligi, xususan, maktabgacha tarbiyachilarda javobgarlik hissining yetarli emasligi bilan bog'liqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari amaliyotida katta yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish muammosining holatini o'rganishga qaratilgan tarzda tarbiyachilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnomaga quyidagi savollar kiritildi:

1. Faoliyatingizda badiiy-estetik tarbiya jarayonini qanday amalga oshirasiz?
2. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar shaxsining qanday sifatlarini badiiy-estetik xususiyatlar sirasiga kiritgan bo'lardingiz?
3. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning badiiy-estetik tarbiyasiga qanday ta'rif berasiz?
4. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishni qaysi faoliyat turlarida taklif qilgan bo'lardingiz?
5. Guruhingizdagi bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonida badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantira olasizmi?
6. Badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish jarayonida qanday o'yin turlaridan va badiiy asarlardan foydalanasiz?

Pedagoglar so'rovining natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha tarbiyachilar bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish zarurligini tan oladilar. Turli faoliyat turlari orqali badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish mumkin deb hisoblanadi, biroq aniq metodologiyani belgilash va taklif qilish oson emas. Odatda, badiiy o'yinlar va asarlarni tanlash maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlab chiqilgan va o'qitish dasturlarida keltirilgan ro'yxatlarga tayyanadi. So'rovnomada ishtirok etgan tarbiyachilarning katta qismi, agar bu muammo to'liq nazariy va amaliy asosda rivojlantirilsa, badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish jarayonini samarali amalga oshirishga tayyor ekanliklarini bildiradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining tayyorgarlik darajasi hamda metodikalarni tanlash bosqichlarining to'g'riligini tahlil qilish – maktabgacha tarbiyalanuvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Olingan natijalar katta yoshdagi maktabgacha bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metodikani amaliyotga tatbiq etish uchun tajriba-sinov ishlarining shakllantiruvchi bosqichini tashkil etishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Qayumova N.M., A'zamova M.N. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2019.
2. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. – Moskva: “Akademiya” nashriyot markazi, 2008.
3. Umarova G. (2024). Methodology for the development of artistic and aesthetic education of preschool children. *Modern Science and Research*, 3(2), 913–918.
4. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – Toshkent, 2018.
5. Umarova G. (2023). Preparing students of preschool education to develop their artistic and aesthetic abilities on the basis of art education in children. *Modern Science and Research*, 2(12), 229–232.
6. Umarova G. (2023). Enhancing methodology for preparing preschool students for artistic and aesthetic education. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 49–52.
7. Umarova G.A. (2022). Formation of aesthetic culture of preschool children. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 552–558.
8. Ergashev R.N., Umarova G.A., Tayloкова G.M., Eshonkulova M.K., Mamirova Z.U. (2021). Formation of professional competence in future lecturers. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
9. Umarova G. Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. *Proceedings of the International Scientific-Practical Conference on “Actual Problems of Digital and Innovative Technologies in the Continuing Education Systems”*, 2024.
10. Umarova G. Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik tarbiyalash. “Guliston davlat universiteti axborotnomasi” ilmiy jurnalining 2023-yil №2-soni, 152–155-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.